

JACOCITY: TRANSFORMANDO A EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE UM JOGO DIGITAL INTERATIVO

DOI: 10.5281/zenodo.17621925

Adriel Carvalho de Jesus¹

¹Téc. em Informática – Instituto Federal da Bahia - Campus Jacobina
adriec.ifba@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2794554597671519>

Diego Oliveira do Nascimento²

²Téc em Informática – Instituto Federal da Bahia - Campus Jacobina
zxdiego9@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7541435357551423>

Luis Gustavo de Jesus Araujo³

³Me. em Computação Aplicada – UEFS
luis_araujo@ifba.edu.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8431672735528634>

RESUMO: Este estudo propõe o desenvolvimento do JacoCity, um jogo digital interativo projetado para ser utilizado em sala de aula, com o objetivo de apoiar o processo de ensino-aprendizagem. A iniciativa surge das dificuldades de aprendizado na educação brasileira, visando estimular os alunos a estudarem e tornarem a aprendizagem mais divertida e eficaz, utilizando tecnologia digital como um método de ensino. A fundamentação do presente estudo foi dividida em duas etapas. A primeira diz respeito a pesquisa teórica, utilizando grandes bases acadêmicas como Google Scholar e IEEE Xplore com o objetivo de encontrar estudos relacionados ao tema deste artigo. A segunda etapa corresponde ao desenvolvimento do jogo digital, realizando o levantamento de requisitos e a modelagem de dados do sistema, além da criação de um protótipo visual. O JacoCity foi desenvolvido seguindo a premissa de promover um ambiente de aprendizagem interativo e personalizado, almejando aumentar a motivação e o engajamento dos alunos, melhorando também a qualidade do ensino no Brasil.

Palavras-chave: Educação; Gamificação; Jogo Digital.

1. INTRODUÇÃO

Vivemos em uma era marcada por transformações tecnológicas profundas e aceleradas que impactam diretamente todos os aspectos da sociedade, deixando de ser apenas uma ferramenta de apoio e passando a ocupar papel central na comunicação, no trabalho, na saúde, na indústria e, especialmente, na educação. (GARCIA, 2020)

Nesse contexto, surgem novos conceitos como a gamificação, uma metodologia que utiliza elementos de jogos digitais, como desafios, recompensa, pontuação e competição, visando tornar o aprendizado mais envolvente e eficaz. Além da utilização dos jogos digitais que têm ganhado bastante espaço na área da educação transformando a sala de

aula em um espaço mais interativo, estimulando a curiosidade e a autonomia dos alunos(CNN BRASIL, 2023).

Essa mesclagem de tecnologia digital e educação pode trazer diversos benefícios para os participantes, pois, aumenta a motivação dos alunos, melhora o desempenho acadêmico e desenvolve habilidades cognitivas e socioemocionais. Além disso, a gamificação permite personalizar o ensino, promove colaboração e prepara os estudantes para desafios modernos como pensamento crítico e competência digital. Estudos indicam que pode elevar o rendimento escolar em até 89,45%, quando comparado aos métodos tradicionais. Nesse sentido, também melhora a carreira do professor, tornando suas aulas atraentes e impulsionando o conhecimento dos participantes. (MAIA et al., 2021)

A escolha deste tema se justifica pela necessidade de melhorar a qualidade de ensino no Brasil, fundindo tecnologia e aprendizagem, para estimular os alunos a estudarem. Segundo Maia e colaboradores (2021) em um estudo que avalia a prosperidade e competitividade entre as nações, no eixo que avalia a educação, o Brasil teve a pior avaliação entre as nações analisadas, alcançando a 64ª posição”, trazendo à tona a realidade da educação brasileira.

Portanto, este estudo traz a seguinte problemática: Como a inserção dos jogos digitais educacionais podem colaborar na vida acadêmica dos alunos e no processo de ensino-aprendizagem? O presente artigo está dividido em quatro seções, a primeira introduz o tema, a segunda apresenta a metodologia, a terceira aborda os resultados e os discute, por fim, a quarta apresenta as considerações finais deste trabalho.

2. METODOLOGIA

A metodologia adotada para a construção do presente artigo iniciou-se com uma pesquisa bibliográfica, que segundo Moretti (2024) “É a parte do trabalho que abrange a consulta de fontes secundárias. O pesquisador aprofunda o conhecimento sobre o tema de estudo em livros, artigos científicos, teses, entre outros materiais”, utilizando grandes bases de dados como Google Scholar e IEEE Xplore, por sua grande relevância no mundo acadêmico, utilizando descritores de busca como “jogos digitais na educação”, “benefícios dos jogos digitais na educação” e “jogos digitais e melhoria na qualidade de ensino”. Essa etapa teórica possibilitou identificar conceitos, tendências e exemplos de ferramentas semelhantes, servindo como base de argumentação e fundamentação teórica para o estudo. A integração desses métodos vai ocorrer de forma articulada, os fundamentos obtidos na pesquisa bibliográfica

serão associados aos referenciais teóricos já consolidados na área, o que vai permitir alinhar teoria e prática na elaboração da proposta.

Foi realizado o levantamento de requisitos com base nos princípios da engenharia de requisitos, que é uma área de Engenharia de Software responsável por identificar, entender e documentar as necessidades dos usuários e as funcionalidades que o sistema deve oferecer (SOMMERVILLE, 2018). Além disso, foi desenvolvido o diagrama UML de casos de uso, com objetivo de representar as interações entre os usuários e o sistema.

Na etapa seguinte, ocorreu a modelagem do banco de dados em dois níveis: Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e modelo lógico (ALÉSSIO, 2015). Primeiramente, desenvolveu-se o modelo conceitual por meio do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), no qual foram estabelecidas as entidades e os relacionamentos necessários ao sistema. Em seguida, elaborou-se o modelo lógico, detalhando os atributos, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições, possibilitando uma representação mais próxima da implementação no Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

Além disso, foram desenvolvidos protótipos visuais das telas, com objetivo de antecipar a interface da aplicação e auxiliar na validação das funcionalidades planejadas. Os *assets* (Recursos gráficos do sistema) e o documento de design do jogo (GDD) (Documentação detalhada dos aspectos de um jogo em andamento) ainda não foram produzidos, permanecendo como etapas previstas para a fase de implementação do software.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Jogos educacionais

A Gamificação (*gamification*) consiste no ato de utilizar elementos de jogos em contextos que não são jogos, como por exemplo na educação, trabalho, entre outros, visando aumentar a motivação dos indivíduos em relação a atividade na vida real que estão realizando, criando uma espécie de simulação dentro de contextos reais, em que a percepção do que se está fazendo difere da ação propriamente dita. O participante acredita estar apenas jogando, mas, está aprendendo um conceito, realizando uma tarefa, consumindo um produto ou reforçando a lembrança de uma marca. Não se trata de enganar o usuário, e sim de aproveitar o poder motivador do jogo para lidar com desafios do cotidiano. (MURR et al., 2020)

O engajamento que os jogos despertam nas pessoas está relacionado a diversos fatores, como sua estrutura funcional e estética. O sucesso da gamificação depende da incorporação desses elementos dos jogos em contextos não lúdicos. No contexto educacional, esse recurso pode ser extremamente valioso, pois ao jogar, o indivíduo é conduzido por uma atitude lúdica

e envolvente, sem perceber que está, na verdade, em um processo de aprendizagem. Um exemplo dessa abordagem é o Duolingo, plataforma que utiliza uma estrutura gamificada para ensinar idiomas de forma leve, motivadora e eficaz. (MURR et al., 2020)

A utilização dos jogos digitais no ambiente escolar traz diversos benefícios para o processo de ensino e aprendizagem, especialmente nas etapas iniciais da educação, quando o engajamento e o interesse dos alunos são fundamentais para o desenvolvimento acadêmico (ESCOLA GAMES, 2024).

Os jogos digitais na educação podem promover o desenvolvimento de diversas habilidades e estratégias de aprendizagem. Eles estimulam o interesse dos estudantes por meio de desafios, interatividade e experiências imersivas, além de facilitar a compreensão de conteúdos complexos, visto que, os jogos desenvolvem habilidades cognitivas promovem o aprendizado por descoberta, incentivam a socialização, o trabalho em equipe e aprimoram a coordenação motora. Com isso, os estudantes não apenas aprendem de forma mais eficaz, mas também demonstram maior engajamento, autonomia e competência (PRENSKY, 2021).

O formato Quiz cria oportunidades para *feedback* imediato, os alunos vêem onde erraram ou acertaram e podem aprender com esse retorno imediato, e ainda favorece tanto a competição saudável quanto a cooperação, quando as atividades são feitas em equipes. Essas características tornam o jogo um recurso prático para revisão de matérias, estimular a participação e união em sala de aula e identificar pontos que precisam de reforço (BASTOS *et al.*, 2020).

3.3 Funcionalidades

O JacoCity terá diversas funcionalidades que tornam o aprendizado mais leve, divertido e interativo. O sistema possibilita que cada usuário se cadastre como aluno ou professor, informando seus dados (nome, e-mail e senha). Após o cadastro, é possível fazer *login* e até salvar as informações de acesso para facilitar nas próximas vezes.

Os professores têm a opção de criar salas, definindo um código ou *link* de acesso para enviar para os alunos, além do número de participantes. Já os alunos podem entrar nessas salas utilizando código ou *link* fornecido. Antes de iniciar a partida, cada jogador pode escolher um time, representado pelas cores azul, verde ou amarelo, assim podendo então iniciar a partida na sala. Outra funcionalidade importante é a criação de questões, que permite ao professor montar perguntas personalizadas, com enunciados e alternativas voltadas ao conteúdo que deseja trabalhar.

Durante as partidas, os jogadores giram um dado virtual para avançar no tabuleiro e responder perguntas. Se acertarem, jogam novamente, se errarem, voltam duas casas. O sistema também conta com regras especiais de pontuação, quem acertar três vezes seguidas ganha uma pergunta bônus com pontuação multiplicada, enquanto quem errar duas vezes consecutivas recebe desconto negativo em sua pontuação.

Ao final do jogo, o sistema exibe o *ranking* geral, mostrando a pontuação de cada jogador e destacando a equipe vencedora. Além disso, há uma seção com todas as regras do jogo, explicadas de forma simples, para que todos saibam como jogar antes de começar.

3.4 Banco de dados

O banco de dados do JacoCity foi desenvolvido para armazenar e organizar todas as informações que tornam o jogo possível, como cadastros de usuários, professores, salas e questões. Ele é o responsável por garantir que os dados permaneçam consistentes e disponíveis durante as partidas, permitindo que as interações entre os jogadores aconteçam de forma dinâmica e segura. Desta forma, segundo Oliveira (2024), “a utilização de um banco de dados é de extrema importância, pois permite organizar, proteger, acessar e utilizar os dados de forma eficaz”, assegurando o desempenho, a integridade e a confiabilidade do sistema como um todo.

Cada jogador e professor possui registro individual, permitindo o controle de acesso e o acompanhamento das atividades realizadas. As salas criadas pelos professores reúnem as partidas, conectando participantes e salas específicas, enquanto as questões ficam associadas a cada sala, registram as respostas dos alunos durante o jogo, possibilitando o controle do desempenho e na pontuação final.

A modelagem foi estruturada com base em entidades (uma representação abstrata de alguma coisa do mundo real) e relacionamentos (uma abstração de uma associação entre duas ou mais entidades) que refletem a dinâmica do sistema. Foram definidas chaves primárias e estrangeiras, que de acordo com Brown (2024) são respectivamente “um campo ou conjunto de campos que identifica unicamente cada registro em uma tabela e um campo ou conjunto que faz referência à chave primária de outra tabela”, para manter a integridade dos dados e assegurar coerência entre as tabelas. Essa organização também facilita futuras melhorias, como o histórico de partidas e relatórios de desempenho.

Seguindo esse pensamento, foram criados modelos desde a visão conceitual até o Modelo Entidade-Relacionamento (MER) para representar como será feita a manipulação e a estruturação dos dados no sistema.

Como demonstrado na Figura 1, o modelo conceitual, representado pelo **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**, tem como objetivo descrever de formas abstratas as entidades que compõem o sistema e as relações existentes entre elas. Nesse modelo é possível observar a interação entre alunos, professores, sala de jogos, questões e respostas. O DER mostra como cada elemento se conecta dentro do sistema, permitindo compreender de maneira clara o fluxo das informações e como os dados são estruturados para refletir as ações que ocorrem durante as partidas (CATUNDA, 2025).

Figura 1 - DER do JacoCity

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

A partir desse modelo conceitual, foi desenvolvido o modelo lógico, apresentado na Figura 2, que representa o Modelo-Entidade-Relacionamento (MER). Nele, as entidades do DER são transformadas em tabelas, e os relacionamentos passam a ser expressos por meio de chaves estrangeiras. Essa transformação permite detalhar a estrutura do banco de dados, estabelecendo as ligações necessárias para manter a integridade dos dados e possibilitar consultas rápidas e seguras (CAMACHO, 2024). Dessa forma, demonstra como o sistema organiza consistência entre as ações dos usuários e os registros armazenados.

Figura 2 - MER do JacoCity

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Dessa forma, os diagramas apresentados cumprem papel essencial no desenvolvimento do sistema do JacoCity, uma vez que permitem visualizar a evolução do projeto até nível conceitual até sua aplicação prática. Além de apoiar o processo de implementação, essas representações contribuem para a clareza e a coerência do sistema, demonstrando que a solução foi planejada de forma organizada, segura e voltada à eficiência no gerenciamento e na utilização dos dados.

3.5 Engenharia de requisitos

A engenharia de requisitos visa definir, documentar e manter os requisitos de um sistema de software, com base nos desejos dos usuários, começando com o levantamento e análise de requisitos, etapas cruciais para o sucesso de qualquer projeto de software. Nesta fase inicial, a equipe responsável pelo desenvolvimento se dedica a coletar e entender as necessidades e expectativas dos stakeholders, incluindo clientes, usuários finais e partes interessadas internas. Após esse levantamento, é feita uma análise minuciosa para identificar possíveis erros (MIRANDA, 2024).

Segundo Parker (2024), “Os diagramas de caso de uso capturam o comportamento dinâmico de um sistema ativo. Ele modela como uma entidade externa interage com o sistema para fazê-lo funcionar” Assim, a representação virtual das interações complementa essa visão, evidenciando o comportamento do sistema.

A Figura 3 apresenta o Diagrama UML de Casos de Uso, que representa as funcionalidades do sistema e a interação entre os usuários e as operações disponíveis. Nesse diagrama, é possível identificar as ações realizadas pelos alunos, professores e pelo próprio sistema, como o cadastro, login, a criação de salas, o gerenciamento de questões e a execução das partidas.

Figura 3 - Diagrama UML de Caso de Uso do JacoCity

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Como visto pela Figura 3, foram definidos três atores principais, o **Sistema**, **Aluno(a)** que representa os indivíduos que irão acessar para jogar e **Professor(a) / Organizador(a)**

responsável por iniciar e comandar o jogo. Cada ator interage com o sistema por meio de diferentes funcionalidades. O Sistema encerra a partida e mostra o ranking de forma automática, já o Aluno(a) pode realizar *login*, cadastro, entrar na sala, escolher time, jogar, girar o dado entre outras funções no jogo. O Professor(a)/Organizador(a) por sua vez, pode realizar *login* e cadastro, além de ser responsável por criar a sala e as perguntas bem como definir a quantidade de jogadores que poderão jogar.

As relações entre os casos de uso são representadas por estereótipos com *include* e *extend*, que indicam, respectivamente, funcionalidades que são sempre executadas em conjunto e aquelas que são acionadas de forma condicional. Esses relacionamentos permitem estruturar melhor as funcionalidades do sistema, tornando o diagrama mais claro e evidenciando dependências obrigatórias ou opcionais entre as ações, o que contribui para a manutenção e evolução do projeto (VISUAL PARADIGM BLOG, 2022).

3.6 Protótipo de telas

Para a criação dos protótipos de tela, utilizou-se a plataforma Canva, uma ferramenta de *design* gráfico *online* que se destaca pela facilidade de uso e pela ampla variedade de modelos prontos, permitindo que usuários sem experiência prévia desenvolvam materiais visuais de maneira prática e criativa (AVENTURA UNIVERSAL, 2024).

As telas desenvolvidas representam as principais etapas de interação do usuário com o sistema. As Figuras 4 e 5 apresentam as telas de *login* e cadastro, que possibilita o acesso de alunos e professores. O *login* permite a autenticação por meio de email e senha, com opções de salvar informações e redefinir senha. Já o cadastro possibilita o registro de novos usuários, solicitando dados básicos de forma simples e objetiva.

Figura 4 - Tela de Cadastro

Figura 5 - Tela de Login

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

A seguir, são mostradas as telas de criação de sala e de questões nas Figuras 6 e 7, que formam o núcleo funcional do sistema. A criação de sala permite configurar o ambiente do jogo, definindo o código e o número de participantes, e em seguida, realizar a elaboração de perguntas e alternativas relacionadas ao conteúdo estudado, tornando as partidas personalizadas e alinhadas aos objetivos educativos.

Figura 6 - Tela de Criação de Sala

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Figura 7 - Tela de Criação de Questões

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

A Figura 8 apresenta a interface responsável pela exibição das perguntas e respostas, onde os participantes interagem diretamente com o jogo. Nessa etapa, os participantes interagem diretamente com as questões exibidas, visualizando as alternativas de respostas, o tempo limite para escolha, tornando o processo dinâmico e competitivo, unindo o conteúdo educativo à mecânica do jogo e incentivando o raciocínio rápido.

Figura 8 - Interface de Perguntas e Respostas

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Por último, a tela de *ranking*, como mostrado na Figura 9, é responsável por exibir os resultados finais, apresentando a pontuação, posição de cada jogador e a equipe ganhadora. Essa funcionalidade estimula uma competição saudável e permite que os jogadores observem seu próprio desempenho ao final das partidas.

Figura 9 - Tela de *Ranking*

Fonte: Elaborada pelos autores (2025)

Dessa forma, o conjunto de telas foi pensado para oferecer uma experiência simples e intuitiva, facilitando a navegação do usuário, incentivando a interação e o aprendizado. Além disso, apresentam elementos lúdicos que despertam interesse e motivação, permitindo que os participantes acompanhem seu desempenho e observem a evolução durante as partidas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo visou discutir a inserção de jogos no contexto educacional representa uma estratégia inovadora e eficaz na área da educação, visto que ele busca melhorar a qualidade de ensino no Brasil, fundindo tecnologia e aprendizagem, para estimular os alunos a estudarem. com isso, tornando o momento de estudar algo mais prazeroso e participativo. Diante disso, o projeto propõe um avanço na área da educação ao incorporar práticas pedagógicas alinhadas às necessidades contemporâneas dos estudantes, uma vez que, a tecnologia se tornou uma parte intrínseca da sociedade na atualidade.

Com a aplicação deste projeto, almeja-se incentivar a criação de novos métodos de ensino que utilizem a tecnologia como uma ferramenta promissora, promovendo o desenvolvimento de sistemas educacionais mais acessíveis, dinâmicos e eficazes. A proposta

busca não apenas transformar a experiência acadêmica de alunos e professores por meio da inovação, praticidade, diversão e criatividade. Entre as possíveis implicações estão o estímulo à criação de novas tecnologias educacionais, a melhoria dos processos de ensino em instituições públicas e privadas, e o incentivo à formulação de políticas públicas voltadas para investimentos na melhoria da educação. Dessa forma, o projeto contribui diretamente para a elevação da qualidade de ensino, ao tornar o conhecimento mais atrativo, inclusivo e alinhado às atuais demandas.

Entretanto, o estudo possui limitações, como a falta de recursos para a implementação em escolas e o difícil acesso da tecnologia em regiões rurais, com infraestrutura precária e entre populações de baixa renda, somando-se a necessidade de capacitação de professores para utilizar adequadamente essas ferramentas tecnológicas, o que representa outro desafio significativo. Diante desse cenário, este artigo pode abrir portas para possíveis pesquisas acerca da criação de políticas públicas de inclusão e letramento digital, bem como sua inserção nas instituições de ensino, promovendo avanços educacionais alinhados às demandas das futuras gerações.

REFERÊNCIAS

ALÉSSIO, Simone Cristina. Banco de dados avançado. Indaial: UNIASSELVI, 2015. 205 p. ISBN 978-85-7830-878-0. Disponível em: <https://www.kufunda.net/publicdocs/Banco%20de%20Dados-Iniciado%20ao%20Avancado.pdf>. Acesso em: 22 out. 2025.

AVENTURA UNIVERSAL. Usando o Canva para Design: Uma Ferramenta Criativa em Detalhes. 18 jul. 2024. Disponível em: <https://aventurauniversal.com/pt/Use-o-Canva-para-um-design-criativo-detalhado>. Acesso em: 21 out. 2025.

BASTOS, Luciane Conceição Silva; OLIVEIRA, Laine da Silva. Quiz como ferramenta motivacional e avaliativa no ensino-aprendizagem de Química. 2020. Disponível em: <https://ri.ucsal.br/server/api/core/bitstreams/53314621-5c6a-47c7-b1b6-cd20f6394f29/content#:~:text=O%20uso%20do%20Quiz%20tamb%C3%A9m,ensino%20e%20aprendizagem%20do%20discente>. Acesso em: 18 out. 2025.

BROWN, Fiona. Diferença entre chave primária e chave estrangeira. 2024. Disponível em: <https://www.guru99.com/pt/difference-between-primary-key-and-foreign-key.html>. Acesso em: 20 out. 2025.

CNN BRASIL. Gamificação na educação: entenda o que é, importância e como pode ser usada. 2023. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/lifestyle/gamificacao-na-educacao/>. Acesso em: 20 out. 2025.

CAMACHO, Edson. Modelo e diagrama Entidade-Relacionamento (MER) e DER: como estruturar dados de forma eficiente. 2024. Disponível em: <https://softwareengineersacademy.wordpress.com/2024/11/11/modelo-e-diagrama-entidade-relacionamento-mer-e-der-como-estruturar-dados-de-forma-eficiente/>. Acesso em: 20 out. 2025.

ESCOLA GAMES. Escola Games. [s.d.]. Disponível em: <https://www.escolagames.com.br/>. Acesso em: 20 out. 2025.

GARCIA, Daniela Nogueira de Moraes. Sociedade tecnologizada e educação: novos cenários. In: GARCIA, Daniela Nogueira de Moraes (org.). Perspectivas educacionais e novas demandas: contribuições da telecolaboração. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2020. p. 27–55. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/8d6k9/pdf/garcia-9786559540020-03.pdf>. Acesso em: 20 out. 2025.

MAIA, Rodrigo; HERÉDIA, Thais; COELHO, Larissa. Educação brasileira está em último lugar em ranking de competitividade. CNN Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/educacao-brasileira-esta-em-ultimo-lugar-em-ranking-de-competitividade/>. Acesso em: 20 out. 2025.

MIRANDA, Luiz. Engenharia de Requisitos: o que é, como funciona e quais fases existem. 2024. Disponível em: <https://querobolsa.com.br/revista/engenharia-de-requisitos>. Acesso em: 20 out. 2025.

MORETTI, Isabella. O que é Pesquisa Bibliográfica: Como fazer e Exemplo. Via Carreira, 7 nov. 2024. Disponível em: <https://academico.viacarreira.com/pesquisa-bibliografica/>. Acesso em: 18 out. 2025.

MURR, Caroline Elisa; FERRARI, Gabriel. Entendendo e aplicando a gamificação. 2020. Disponível em: <https://sead.paginas.ufsc.br/files/2020/04/eBOOK-Gamificacao.pdf>. Acesso em: 20 out. 2025.

OLIVEIRA, Danielle. Banco de dados. 2024. Disponível em: <https://www.alura.com.br/artigos/banco-de-dados>. Acesso em: 07 out. 2025.

PARKER, Amélia. Diagrama de casos de uso UML: tutorial com exemplo. Guru99, 26 set. 2024. Disponível em: <https://www.guru99.com/pt/use-case-diagrams-example.html>. Acesso em: 20 out. 2025.

PRENSKY, Marc. Educação para um mundo melhor. 2021. Disponível em: https://arquivo.pandabooks.com.br/leia-um-trecho/lt_educacaoparaummundomelhor.pdf. Acesso em: 20 out. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2018. ISBN 978-85-430-2497-4. Disponível em: <https://dn720704.ca.archive.org/0/items/sommerville-engenharia-de-software-10e/Sommerville%20Engenharia%20de%20software%2010e.pdf>. Acesso em: 22 out. 2025.

VISUAL PARADIGM. Casos de uso “Incluir” e “Estender”. 2022. Disponível em: <https://blog.visual-paradigm.com/pt/include-and-extend-use-cases/>. Acesso em: 20 out. 2025.

Agradecimentos e financiamento

Primeiramente, agradecemos aos nossos familiares pelo apoio incondicional e incentivo constante, que foram fundamentais para que alcançássemos nossos objetivos. Às nossas companheiras, agradecemos pelo amor, compreensão e apoio durante todo esse processo, pois, estiveram conosco nos momentos mais desafiadores e nos ajudaram a superar os obstáculos. Ao IFBA Campus Jacobina, agradecemos pela oportunidade de estudar e desenvolver este trabalho, além de influenciar nosso crescimento acadêmico e profissional. Ao nosso orientador e professor Luís Araújo, agradecemos pelo apoio, confiança e orientação ao longo deste trabalho, sua orientação foi fundamental para o nosso sucesso. À Diana de Jesus Souza, agradecemos pela ajuda valiosa e apoio constante desde o início do trabalho, uma contribuição importante para a realização deste projeto. Agradecemos a todos que direta ou indiretamente contribuíram ao longo deste percurso.